

2023

DEVELOPMENT AND INNOVATION

SCIENTIFIC ONLINE JOURNAL

[https://sites.google.com/view/imxu/
peestr:1070589](https://sites.google.com/view/imxu/peestr:1070589)

ВОЗМЕЩЕНИЕ ВРЕДА ПРИ ПЛАГИАТЕ. СПОСОБЫ ПРАВОВОЙ ЗАЩИТЫ ТВОРЧЕСКИХ ИЛИ ИНЫХ НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ ИНТЕРЕСОВ

Юсупов Жасурбек Мэлсович

Независимый соискатель кафедры «Гражданское
право» Ташкентского государственного юридического
университета

jasur.yusupov@gmail.com

Аннотация: Плагиат - это идея взять чье-то сочинение, беседу, песню или фактически идею и показать ее как свое собственное творение. Это включает информацию из Интернета, письменные работы, песни, телешоу, электронную почту, сообщения, анкетные интервью или любой другой тип литературного произведения. Всякий раз, когда вы перефразируете, резюмируете, уточняете или берете слова или предложения из литературного произведения другого человека, необходимо указать источник информации, из которой вы ее взяли, в своей статье, используя внутреннюю цитату. Отсутствие упоминания чьей-либо литературы или идей с помощью внутренней ссылки или библиографии является плагиатом. Если кто-то

2023

DEVELOPMENT AND INNOVATION

SCIENTIFIC ONLINE JOURNAL

<https://sites.google.com/view/imxu/>
реестр:1070589

совершает плагиат, то у истца есть средства правовой защиты, если он обратится в суд. В этой исследовательской статье исследователь сосредоточится на том, как плагиат связан с деликтным законом, а также на том, что такое самоплагиат. Исследователь также попытается связать деликт о клевете, деликт о строгой ответственности с плагиатом и попытается определить, что плагиат является необходимым злом или просто пустяком.

Плагиат - это заимствование или получение чьей-либо работы без должной заслуги перед первоначальным создателем. Вовлечение в плагиат может привести к нарушению авторских прав под действием закона, а также к плагиату. Плагиат наиболее часто используется в академической и исследовательской областях, поскольку является одной из основных причин отчисления студентов и увольнения профессоров¹.

Слово «плагиат» часто используется как синоним «нарушение авторских прав», но эти два термина не похожи. Между плагиатом и нарушением авторских прав много общего, поскольку оба они связаны с интеллектуальной и нематериальной собственностью человека и равносильны представлению чужой работы как своей собственной. Однако главное отличие заключается в том, что - авторское право - это набор

¹ See 17 U.S.C. § 101 (2001) (defining subject matter and scope of copyright, which does not include plagiaristic activities).

2023

DEVELOPMENT AND INNOVATION

SCIENTIFIC ONLINE JOURNAL

<https://sites.google.com/view/imxu/>
реестр:1070589

исключительных прав, предоставленных создателю оригинального произведения, и нарушение авторских прав считается нарушением законного права, которое защищено законами об авторском праве, тогда как плагиат считается нарушением моральных и этических прав, что считается серьезным этическим нарушением и есть основания для дисциплинарного взыскания. Плагиат связан с тем, правильно ли цитируется оригинальная работа и уделяется должное внимание, в то время как авторское право фокусируется на использовании оригинальной работы без разрешения правообладателя, что равносильно нарушению авторских прав, даже если работа цитируется должным образом. Можно сказать, что авторское право - это юридическая конструкция, а плагиат - этическая / моральная конструкция. Авторское право общего права - это просто то, что не отменяется законом или, в более широком смысле: «Авторское право общего права - это правовая доктрина, которая предоставляет защиту авторских прав на основе общего права различных юрисдикций, а не посредством защиты статутного права².

Исследователи-правоведы соглашаются с тем, что плагиат включает в себя незаконное присвоение чужих слов или чужого творения, интерпретируемых как их собственные³. Хотя это и не раскрывается в этой

² https://en.wikipedia.org/wiki/Common_law_copyright

³ R.D Mawdsley, The Tangled Web of Plagiarism Litigation: Sorting Out the Legal Issues, Brigham Young University Education and Law Journal, volume 2009 issue 2, article 3,

2023

DEVELOPMENT AND INNOVATION

SCIENTIFIC ONLINE JOURNAL

<https://sites.google.com/view/imxu/>
реестр:1070589

статье, потому что в отсутствие прецедентного права, связанного с плагиатом, возникают споры о том, является ли самоплагиат, заимствование из собственных предыдущих творений без указания издателя, что также должно представлять собой плагиат.

Существует такое понятие как «ежедневный плагиат». Почти каждый раз, когда рассказывается анекдот или комическая история, они заимствуются без должного упоминания или приписывания оригинальному создателю этого произведения. Известный писатель Уильям Э. Кейн написал в одном из своих знаменитых заявлений, что известное высказывание Мартина Лютера Кинга-младшего о «Главном барабанном инстинкте» почти полностью взято из другой проповеди⁴. Возможно, лучшие из всех мастеров слова являются самыми важными плагиаторами. Хотя они превосходят всех остальных в цитировании того, что они используют, в большинстве случаев их ловят, когда они не цитируют, когда они должны были. Не делая сноски, они выдают⁵ рекомендации любого человека за свои собственные.

Профессиональный юрист истца в коллективном ходатайстве хорошо согласился бы позаимствовать жалобу у другого юриста и эффективно

<http://digitalcommons.law.byu.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=1259&context=elj> accessed on October 27 2016

⁴ William E. Cain, Martin Luther King's "Borrowed" Language, IN THESE TIMES, July 8-21, 1992, at 20

⁵ Pass off – Making some false representation likely to induce a person to believe that the goods or services are those of another.

2023

DEVELOPMENT AND INNOVATION

SCIENTIFIC ONLINE JOURNAL

<https://sites.google.com/view/imxu/>
реестр:1070589

использовать ее в судах другого города. Судья будет использовать вещества, написанные с помощью клерков по регулированию, для подготовки заключений. Профессор права может правильно подобрать материал, который ученые написали для получения кредитного рейтинга образования. Постановление пленума верховного суда Республики Узбекистан «О судебной практике по применению законодательства о возмещении имущественного вреда, причиненного преступлением» от 27 декабря 2016 года даёт понятие термину «убытки»⁶.

Плагииаторы совершают моральное нарушение, выдавая ментальные конструкции других за свои собственные, тем самым раздувая их знания, искажая их полномочия и скрывая свои недостатки. Известный историк Дорис Кирнс Гудвин была настолько запугана СМИ из-за ее предполагаемого плагиата, что ушла из Совета Пулитцеровской премии, несмотря на то, что никогда не была признана виновной в плагиате в суде⁷.

Однако, например, копирование плагииатором чужих текстов в свою диссертацию редко приносит жертве плагиата убытки, а получаемый плагииатором доход, как правило, является косвенным – от выплат надбавок

⁶ Постановление пленума верховного суда Республики Узбекистан «О судебной практике по применению законодательства о возмещении имущественного вреда, причиненного преступлением» от 27 декабря 2016 №26.

⁷ Doris Kearns Goodwin Leaves Pulitzer Prize Board, COLUM. NEWS, Sept. 18, 2002, at http://www.columbia.edu/cu/news/02/06/dorisKGoodwin_pulitzer.html (accessed on September 24, 2016)

2023

DEVELOPMENT AND INNOVATION

SCIENTIFIC ONLINE JOURNAL

<https://sites.google.com/view/imxu/>
реестр:1070589

«за степень». Включение в состав крупного ущерба причиненного жертве плагиата морального вреда также нельзя признать хорошим выходом из-за отсутствия правовой определенности (хотя, несомненно, такой вред может быть существенным, в особенности когда плагиатор пытается выставить в качестве плагиатора того, кого использовал в качестве «донора»). Все это означает, что с доказательством крупного ущерба при плагиате могут возникнуть сложности, если научное исследование не финансируется. Все это объясняет практически полную «мертвость» данного состава преступления. В целях уголовного судопроизводства следует не столько установить размер ущерба, сколько и прежде всего, доказать или опровергнуть предположение о том, что размер ущерба соответствует установленной законом уголовно-правовой норме. Это требует документального подтверждения всех используемых сведений и верного процессуального оформления таких величин, как доказательств. При расчете ущерба в целях, например, его гражданско-правовой компенсации, следует учитывать, что согласно ст. 15 ГК, если лицо, нарушившее право, получило вследствие этого доходы, лицо, право которого нарушено, вправе требовать возмещения наряду с другими убытками упущенной выгоды в размере не меньшем, чем такие доходы. Однако расчет ущерба в целях уголовно-правовой квалификации основан на розничной цене. Сегодня сторона обвинения не испытывает значительных трудностей в оценке ущерба, т.к. в

2023

DEVELOPMENT AND INNOVATION

SCIENTIFIC ONLINE JOURNAL

<https://sites.google.com/view/imxu/>
реестр:1070589

целом полагается на мнение эксперта, однако такие трудности испытывает сторона защиты и представляется, что оценщики должны обратить внимание на эту сторону процесса. Сохраняя должную объективность, оценщик, от мнения которого во многом зависит свобода конкретного человека, должен стоять над мнением сторон и, во всяком случае, не принимать слепо на веру позицию обвинения. Можно сказать, что в целом ряде случаев работа оценщика интеллектуальной собственности должна сегодня идти путем оказания помощи защите.

Преступники редко атакуют административные выводы о плагиате. Вместо этого они могут потребовать возмещения убытков от своих бывших работодателей на основании утверждений о том, что им было отказано в надлежащей правовой процедуре или что их работодатели клеветали на них, публикуя информацию о предполагаемом плагиате. Кроме того, они часто добиваются отмены своих увольнений по искам о нарушении дискриминации подрядчиков.

В рамках общей правовой защиты творческих или нематериальных интересов возникло несколько различных причин иска, с помощью которых истец или потерпевшая сторона могут добиваться возмещения ущерба, нанесенного его интеллектуальной собственности:

1. Клевета
2. Нарушение доверия

2023

DEVELOPMENT AND INNOVATION

SCIENTIFIC ONLINE JOURNAL

<https://sites.google.com/view/imxu/>
реестр:1070589

3. Правонарушение при присвоении
4. Недобросовестная конкуренция
5. Строгая ответственность

1. Клевета. Успешный иск о диффамации требует, чтобы истец продемонстрировал, что ответчик сделал ложное и дискредитирующее заявление в пользу истца, что заявление было сделано третьей стороне, и что ответчик однажды проявил как минимум небрежность при подаче заявления и что истцу был нанесен определенный ущерб. Привычки ответчика с талантами или безрассудство, выброшенное из головы из-за последствий его действий, оправдали бы присуждением судом предполагаемого или основного ущерба истцу, являющемуся общественным деятелем. От истца могут потребовать показать конкретный ущерб его репутации, что исключает возможность установления такого рода подразумеваемого клеветнического поведения. Этот мотив может оказаться фатальным для sua sponte конструкции суда права на внимание к продукту своей работы для исключительного истца, который больше не может доказывать подлинность и наносить ущерб своей популярности, если не будет обнаружен конкретный умысел. Конечно, иск о диффамации (клевета) иногда служит заменой основания для восстановления в иске о незаконном присвоении.

2. Нарушение доверия. Как правило, истец должен находиться в точных отношениях с ответчиком, в случае нарушения контракта или доверия. В

2023

DEVELOPMENT AND INNOVATION

SCIENTIFIC ONLINE JOURNAL

<https://sites.google.com/view/imxu/>
реестр:1070589

иске о злоупотреблении доверием основное внимание уделяется нарушению конфиденциальных отношений, аналогичных тем, которые установлены между организацией и работником. В основе каждого отношения лежат взаимные ожидания сторон в отношении производительности и лояльности. Когда интеллектуальная собственность находится в затруднительном положении, нарушение происходит, когда мысль или идея, разделяемая как категориальной, так и подразумеваемой самоуверенностью, позже используется без согласия создателя. Например, в обстоятельствах, связанных с коммерческой тайной и технологиями, суды включили обычные изобретения и рекомендации, обнаружив, что между сторонами существовали частные отношения. Суды чаще всего прибегают к нарушению контракта или верят доктринам, когда ответчик получил или хотел бы получить несправедливое финансовое благополучие.

3. Правонарушение, связанное с незаконным присвоением.

Незаконное присвоение представляет собой возмещение за коммерческую эксплуатацию чьего-либо имущественного интереса, однако больше не требует доказательств того, что общественность была обманута, как и ходатайство в пользу недобросовестных конкурентов. В известных случаях обоснование иска о незаконном присвоении основывается на доказательстве того, что ответчик использовал продукт истца в конкуренции с истцом.

2023

DEVELOPMENT AND INNOVATION

SCIENTIFIC ONLINE JOURNAL

<https://sites.google.com/view/imxu/>
реестр:1070589

Тем не менее, кажется, что применение доктрины было ограничено сторонами, являющимися прямыми коммерческими конкурентами друг друга, когда одна сторона извлекала чрезмерную прибыль за счет лишения истца его права продавать произведение. В отсутствие распространения доктрины на некоммерческие отношения она может быть недоступна для истцов. Ответчик, если это так, не использовал в коммерческих целях результаты работы истца, однако в качестве альтернативы предоставил их научной группе для повышения своей индивидуальной академической популярности.

4. Недобросовестная конкуренция. Ходатайство о недобросовестной конкуренции возникает, когда ответчик, соревнуясь с истцом, обманным путем приписывает истцу свой собственный результат работы, чтобы использовать репутацию или возможности последнего. Есть три способа, по которым это может произойти. Во-первых, ответчик мог сделать ложные заявления, чтобы «отозвать» свои товары или услуги как товары или услуги другого лица. Во-вторых, когда продукт ответчика аналогичен продукту истца, истец может стремиться дифференцировать свою работу на основании ее известных характеристик. В-третьих, ответчик может использовать несанкционированное использование идентификационного символа истца.

Кроме того, ходатайство о недобросовестных конкурентах предполагает, что истец и ответчик занимают коммерчески агрессивные роли.

2023

DEVELOPMENT AND INNOVATION

SCIENTIFIC ONLINE JOURNAL

<https://sites.google.com/view/imxu/>
реестр:1070589

5. Строгая ответственность. В рамках разрешенной процедуры строгая юридическая ответственность - это понятие, в котором мужчина или женщина несут ответственность за свои действия, несмотря на то, что они не действовали халатно или преднамеренно с целью причинения ущерба. Одна из областей, в которой концепция строгой ответственности вышла за рамки юридических методов, - это плагиат. Идеология, что и Маргарет Венте и Фарид Закария⁸, не были строго наказаны за свой плагиат, учитывая тот факт, что их скандалы касались небольшого количества совершенного плагиата. Непреднамеренный плагиат часто выглядит точно так же, как умышленный или преднамеренный плагиат. Таким образом, обсуждение того, преднамеренно ли совершил акт плагиата или нет, теперь не просто бессмысленно, но и невозможно вообразить.

В юридической дисциплине писатели заимствуют у разных писателей и зависят от них. Большая часть авторизованного письма является совместным. Направление нового дела зависит от предложений из предыдущего дела, что зависит от последующих примеров. Но мы редко цитируем все случаи, которые повлияли на нынешнее решение, в результате чего постоянное цитирование всех важнейших источников не будет обязательным.

В современном мире все чаще и чаще в последнее время можно

⁸ <https://www.plagiarismtoday.com/2012/09/24/margaret-wente-plagiarism-scandal/> accessed on (September 25 2016)

2023

DEVELOPMENT AND INNOVATION

SCIENTIFIC ONLINE JOURNAL

<https://sites.google.com/view/imxu/>
реестр:1070589

услышать о фактах плагиата в той или иной отрасли.

Насколько массово сегодня защищаются права авторов по спорам о плагиате в судебном порядке по всему миру?

— Присвоение авторства на чужое произведение, в чем, по сути, заключается плагиат, — явление довольно распространенное в современном мире. Плагиат встречается в области науки, художественной литературы, искусства, музыкальной и кинематографической индустрии и даже в индустрии моды. Автор, который уважает свои наработки и результаты творческого труда, непременно будет защищать нарушенные права от плагиата, в том числе в судебном порядке. Поэтому так часто мы слышим о судебных спорах по всему миру, связанных с незаконным использованием авторских прав, и взысканием убытков/компенсации/морального вреда с плагиаторов.

— Какие шансы у автора выявить плагиат? Какие шаги, в первую очередь, необходимо предпринять для подтверждения факта плагиата?

— Чаще всего выявление плагиата — дело случая. Как правило, авторы узнают о плагиате случайно, заметив новую публикацию, касающуюся вопросов той отрасли, которую исследует автор, либо услышав песню, мелодия которой очень напоминает его собственную, либо посмотрев фильм, сценарий которого похож на написанный им когда-то. Если произведение было незаконно использовано, его автору следует, прежде всего,

2023

DEVELOPMENT AND INNOVATION

SCIENTIFIC ONLINE JOURNAL

<https://sites.google.com/view/imxu/>
реестр:1070589

зафиксировать факт нарушения, например, купить книгу/газету/журнал, где воспроизведен текст его произведения. При этом необходимо попросить продавца оформить чек таким образом, чтобы в нем были четко указаны название, автор книги (либо номер и год выпуска газеты/журнала) и ее цена.

Перед подачей искового заявления в суд рекомендуется также обратиться к эксперту в сфере интеллектуальной собственности, специализирующемуся на проведении экспертных исследований, связанных с литературными, художественными произведениями, с запросом о предоставлении заключения относительно воспроизведения оригинального произведения в другом произведении. В суде такое заключение может быть использовано в качестве одного из основных письменных доказательств по делу (которое вместе с тем не заменяет заключения судебной экспертизы). Можно порекомендовать обратиться к нарушителю авторского права с требованием о прекращении нарушения в досудебном порядке, а также опубликовать информацию о плагиате, что является самозащитой нарушенного гражданского права.

— Какие доказательства, подтверждающие факт плагиата, для суда являются приемлемыми?

— В большинстве дел факт плагиата устанавливается судом с помощью экспертов, специализирующихся в исследованиях литературных и художественных произведений. Эксперты представляют суду свое

2023

DEVELOPMENT AND INNOVATION

SCIENTIFIC ONLINE JOURNAL

<https://sites.google.com/view/imxu/>
реестр:1070589

заклучение относительно того, является ли конкретное произведение либо его часть воспроизведением оригинала, является ли спорное произведение оригинальным, соблюдены ли правила цитирования и т.д.

Для определения суммы компенсации суд должен исследовать: факт нарушения авторских прав и какое именно нарушение допущено; объективные критерии, которые могут свидетельствовать об ориентировочном размере вреда, причиненного неправомерным использованием произведения; продолжительность и объем нарушения; размер дохода, полученного вследствие правонарушения; количество лиц, право которых нарушено; намерения ответчика; возможность восстановления предыдущего состояния и необходимые для этого усилия и т.д.

— Какие последствия в профессиональном плане ожидают ответчика?

— Установление судами в действиях ответчиков плагиата должно влиять, в первую очередь, на профессиональную репутацию нарушителей, которые в дальнейшем не будут восприниматься как серьезные специалисты в определенной отрасли знаний. Хотя следует с сожалением отметить, что правосознание общества не считает плагиат серьезным нарушением. Для сравнения: в последнее время известно несколько случаев отставки европейских политиков в связи с обвинениями в плагиате, у нас же ряд известных деятелей, несмотря на подобные обвинения, продолжают свою карьеру.

2023

DEVELOPMENT AND INNOVATION

SCIENTIFIC ONLINE JOURNAL

<https://sites.google.com/view/imxu/>
реестр:1070589

Авторские права по материальному критерию можно разделить на две группы: личные неимущественные (право автора на имя, право авторства, право на неприкосновенность произведения и др.) и исключительные (имущественные).

Особенностью первых является то, что они не могут принадлежать никому, кроме автора. Они не могут быть отчуждены, их нельзя передать, подарить, завещать и т.д. На защиту этих прав не распространяется срок давности. Что касается вторых, то они могут быть отчуждены, переданы в залог, на них может быть обращено взыскание, право на их использование может быть предоставлено посредством заключения лицензионного договора, и т.д.

Плагиат как присвоение авторства можно условно разделить на криминальный, т.е. такое противоправное деяние, за совершение которого предусмотрена уголовная ответственность, и некриминальный, т.е. то, что мы в обычной жизни именуем «плагиатом». Особенность криминального плагиата в том, что его квалифицирующим (обязательным) признаком является причинение крупного имущественного ущерба. При определении размера причиненного ущерба моральный вред не учитывается. Чтобы взыскать компенсацию морального вреда, необходимо заявить отдельное требование в рамках производства по уголовному делу (гражданский иск в уголовном процессе) либо обратиться в суд с соответствующим иском в порядке гражданского судопроизводства. Особенностью состава данного

2023

DEVELOPMENT AND INNOVATION

SCIENTIFIC ONLINE JOURNAL

<https://sites.google.com/view/imxu/>
реестр:1070589

преступления является то, что действия лица, выдавшего себя за автора произведения, созданного другим человеком, либо не указавшего соавторов в произведении, написанном совместно, должны повлечь причинение крупного имущественного ущерба. В Бернской конвенции по охране литературных и художественных произведений от 09 сентября 1886 года, Конвенции, учреждающей Всемирную организацию интеллектуальной собственности (ВОИС), подписанной 14 июля 1967 года в Стокгольме и действующей в редакции 1979 года; Всемирной конвенции об авторском праве, подписанной 06 сентября 1952 года в Женеве.

Когда можно считать факт плагиата или нарушения авторских прав доказанным?

Факт считается установленным с момента вступления в законную силу решения суда. Если суд вынес решение, но ответчик подал апелляционную жалобу, то судебный акт будет считаться вступившим в законную силу с момента принятия постановления (определения) судом апелляционной инстанции.

Хотя плагиат не подпадает под действие закона о гражданском или уголовном правонарушении, он считается незаконным только в том случае, если он нарушает права интеллектуальной собственности автора, такие как авторские права. «Преступление» плагиата не было само по себе дисциплинарным взысканием, но было привлечено в связи с нарушением

2023

DEVELOPMENT AND INNOVATION

SCIENTIFIC ONLINE JOURNAL

<https://sites.google.com/view/imxu/>
реестр:1070589

авторских прав. Часто плагиат как правонарушение рассматривается только в академической и журналистской сферах, и этот вопрос обычно передается на рассмотрение дисциплинарного комитета. Например, в 2012 году бывший вице-канцлер Университета Дели Дипак Пентал был заключен в тюрьму по обвинению в плагиате исследования своего коллеги⁹. Принимая во внимание весь спектр моральных принципов, которыми придерживаются люди во всем мире, плагиат может варьироваться от небольшого неудобства до серьезного нарушения. Может ли плагиат рассматриваться как гражданское правонарушение согласно деликтному праву?

Является ли плагиат противоправным деянием с точки зрения деликтного права?

Деликт - это гражданское правонарушение, при котором нарушитель нарушает некоторые законные права, которыми наделено другое лицо. Чтобы плагиат считался деликтным, он должен соответствовать основным условиям деликта, а именно:

а) Действие или бездействие

Чтобы лицо было привлечено к ответственности за правонарушение, необходимо доказать, что он или она совершили какое-то действие, которого не ожидают, или он, должно быть, не сделал то, что должен был сделать.

⁹ Plagiarism.org. (2017). Is Plagiarism Illegal?, <https://www.plagiarism.org/blog/2017/10/27/is-plagiarismillegal>.

2023

DEVELOPMENT AND INNOVATION

SCIENTIFIC ONLINE JOURNAL

<https://sites.google.com/view/imxu/>
реестр:1070589

Однако противоправное действие или бездействие должно быть признано законом. Важно отметить, что плагиат считается моральным, а не юридическим нарушением.

Таким образом, возникает необходимость упомянуть, как плагиат становится противоправным деянием. Плагиат является «противоправным действием», потому что это незаконное присвоение и искажение информации о работе публично, незаконное присвоение кредитов, введение в заблуждение и дезинформирование общественности об источнике работы. «Неправильный» плагиат обвиняется в адрес третьих лиц, которые введены в заблуждение искажением авторства в такой же степени, как и в отношении первоначального автора.

В делах о правонарушении истцу необходимо доказать, что ему был причинен правовой ущерб, т. е. должно быть доказано, что имело место противоправное деяние, повлекшее нарушение законных обязанностей или нарушение законных прав, возложенных на истца.

Хотя чаще всего плагиат рассматривается как этическое или моральное нарушение, а не как законное, копирование без указания атрибута также может представлять собой целый ряд юридических нарушений согласно закону о деликтном правонарушении. Это может представлять собой недобросовестную конкуренцию, правило строгой ответственности, деликт в отношении бестелесной личной собственности.

2023

DEVELOPMENT AND INNOVATION

SCIENTIFIC ONLINE JOURNAL

<https://sites.google.com/view/imxu/>
реестр:1070589

Среди набора доктрин, которые составляют область деликтного права, известного как закон о недобросовестной конкуренции, есть две доктрины, которые имеют очевидное сходство с правилом против плагиата: передача / подсовывание и незаконное присвоение.

Аналогия между обратной передачей и плагиатом заключается в том, что, как и обратная передача, плагиат также состоит во взятии чужих слов или идей, «удалении» имени другой стороны и представлении слов или идей как своих собственных. Доктрина незаконного присвоения - это, по сути, защита от деликта для квази-собственности, такой как идеи, формулы, художественное творчество, образцы и информация. Доктрина основана на идее о том, что коммерческому сопернику нельзя позволять несправедливо извлекать выгоду из дорогостоящих инвестиций и труда того, кто производит информацию. Например, украсть «секретный рецепт» жареной курицы у конкурента и использовать его для получения денежной выгоды. Таким образом, аналогия между незаконным присвоением и плагиатом заключается в том, что, как и незаконное присвоение, плагиат заключается в представлении чужой работы как своей собственной для получения академического признания.

В правовой системе строгая ответственность - это концепция, согласно которой лицо несет ответственность за свои действия, даже если оно не действовало халатно или преднамеренно с целью причинения вреда. Одна из

2023

DEVELOPMENT AND INNOVATION

SCIENTIFIC ONLINE JOURNAL

<https://sites.google.com/view/imxu/>
реестр:1070589

областей, где можно рассматривать строгую ответственность, - это плагиат. Однако концепция строгой ответственности должна применяться только к тем, кто не придерживается стандартов плагиата, установленных соответствующими учреждениями.

Мошенничество можно определить как любой акт обмана, совершенный с целью получения несправедливой, незаслуженной или незаконной выгоды. Суть мошенничества, которое считается деликтным, состоит в следующем: ответчик сделал ложное заявление, намерение обмануть, ответчик знал, что заявление является ложным, и истец должен понести ущерб в результате последствий. Таким образом, плагиат также соответствует этим требованиям, чтобы признать его как мошенничество.

Средства правовой защиты, которые могут быть востребованы истцом или присуждены судом истцу за деяние, представляющее собой плагиат, могут быть либо возмещением ущерба (непогашенным), либо судебным запретом. В случае ущерба суд может присудить номинальную компенсацию, если имело место нарушение законных прав истца, но он не понес никаких убытков или компенсационных убытков. В деле *Naugh v. Bullis School* (США) Пол Хо был отстранен от занятий в частной средней школе за плагиат. Средняя школа уведомила колледжи, которые приняли Хо. Затем Хо подал в суд в федеральный окружной суд по обвинению в нарушении контракта и клевете. Однако он «не представил никаких

2023

DEVELOPMENT AND INNOVATION

SCIENTIFIC ONLINE JOURNAL

<https://sites.google.com/view/imxu/>
реестр:1070589

доказательств, опровергающих обвинение в плагиате, и ни в состязательных бумагах, ни в доказательствах не утверждал, что обвинения в плагиате или лжи не соответствовали действительности». Окружной суд удовлетворил ходатайство школы о вынесении упрощенного судебного решения. Затем Хо подал апелляцию в Апелляционный суд, который утвердил решение окружного суда, признал апелляцию необоснованной и несерьезной и обязал Хо оплатить гонорары адвокату за апелляцию в школу.

Акт плагиата не может быть оправдан ни при каких обстоятельствах. Этот акт плагиата не только осуждается обществом в целом, но также был признан и рассмотрен в рамках формального дисциплинарного производства как нарушение путем регулирования соответствующими учреждениями. Помимо дисциплинарного производства, плагиат также может повлечь за собой судебные и денежные штрафы за счет широкого толкования и дальнейшего применения доступных средств правовой защиты в соответствии с Законом о правонарушениях. Учитывая меняющийся сценарий с доступностью онлайн-информации, плагиат теперь намного легче совершить, чем это было раньше. Разработанная технология дала решение в виде проверки программных приложений.

Плагиат привел к сложной дисциплине, и он, безусловно, может повлечь за собой некоторую вредоносную ответственность ... Мы причиняем вред человеку, если мы плагиат его работы и публикуем или ставим в

2023

DEVELOPMENT AND INNOVATION

SCIENTIFIC ONLINE JOURNAL

<https://sites.google.com/view/imxu/>
реестр:1070589

затруднительное положение, используя собственное имя, которое, очевидно, может вызвать ответственность. Суды выглядят готовыми подчиниться суждениям преподавателей относительно того, имел ли место плагиат, и, поскольку расследование и самодисциплина соответствуют минимальным конституционным требованиям надлежащей правовой процедуры, суды, вероятно, не должны вмешиваться. Ирония заключается в том, что это почтение применяется даже несмотря на то, что наказания за плагиат также будут такими же суровыми, как и за дисциплинарные проступки. Эти обвиняемые в плагиате и те, чьи работы были плагиатом, создали склонность к сопротивлению. Несмотря на то, что регулирование дела не должно быть широким, эти следственные обвинения в плагиате должны осознавать эмоциональный ущерб, который поставлен на карту из-за предположений о плагиате. Рассуждая откровенно, плагиат имеет множество вариантов из-за того, что затрагивает суть образования, а именно поиск новых возможностей. Лица, которые используют ярлыки и крадут работу других без надлежащей атрибуции, должны рассчитывать на осуждение и сопутствующие наказания за обнаружение такой кражи. Интернет сделал богатый источник знаний более доступным, но, кроме того, повысил степень ответственности производителей недавнего потенциала, чтобы уважать вехи людей, которые им предшествовали, путем признания их вклада. Плагиат крадет у всех на том основании, что он служит для стирания критериев, позволяющих нам

2023

DEVELOPMENT AND INNOVATION

SCIENTIFIC ONLINE JOURNAL

<https://sites.google.com/view/imxu/>
реестр:1070589

осознавать, что создается новое знание. Регулирование образовательных учреждений и их возможные решения, принятые по этому вопросу, недостаточно и не оправдывают правовой вред, причиненный потерпевшему, и поскольку сфера действия Закона не рассматривает плагиат как нарушение законного права, доступные средства правовой защиты ограничиваются академическим плагиатом, тогда как в действительности масштабы плагиата намного шире. Кроме того, такое обращение не восстанавливает права потерпевших, и ему не присуждается компенсация. Вместо этого плагиат подвергается суровым последствиям, вплоть до того, что разрушает его карьеру. Следовательно, необходимо, чтобы Закон признал плагиат и предоставил адекватные средства правовой защиты потерпевшим, а также предусмотрел пропорциональное наказание для плагиата.

ИСПОЛЬЗОВАННАЯ ЛИТЕРАТУРА:

1. Гражданский кодекс Республики Узбекистан. – Ташкент: Адолат, 2018. 560 с.
2. Кодекс Узбекистана об административной ответственности. – Национальная база данных, 28.09.2020 г., №03/20/638/1333).
3. Ўзбекистон Республикаси Жиноят кодекси. Миллий қонун ҳужжатлари маълумотлар базаси, 2021 йил 26 август, 03/21/711/0825-сон).
4. Закон Узбекистана “Об авторском праве и смежных правах”. Миллий

2023

DEVELOPMENT AND INNOVATION

SCIENTIFIC ONLINE JOURNAL

<https://sites.google.com/view/imxu/peestr:1070589>

конун хужжатлари маълумотлар базаси, 19.04.2018 г., №03/18/476/1087; 24.05.2019 г., №03/19/542/317; 21.08.2021 йил, 03/21/709/0808-сон).

5. See 17 U.S.C. § 101 (2001) (defining subject matter and scope of copyright, which does not include plagiaristic activities).

6. https://en.wikipedia.org/wiki/Common_law_copyright

7. R.D Mawdsley, The Tangled Web of Plagiarism Litigation: Sorting Out the Legal Issues, Brigham Young University Education and Law Journal, volume 2009 issue 2, article 3, <http://digitalcommons.law.byu.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=1259&context=elj> accessed on October 27 2016

8. William E. Cain, Martin Luther King's "Borrowed" Language, IN THESE TIMES, July 8-21, 1992, at 20

9. Pass off – Making some false representation likely to induce a person to believe that the goods or services are those of another.

10. Постановление пленума верховного суда Республики Узбекистан «О судебной практике по применению законодательства о возмещении имущественного вреда, причиненного преступлением» от 27 декабря 2016 №26.

11. Doris Kearns Goodwin Leaves Pulitzer Prize Board, COLUM. NEWS, Sept. 18, 2002, at http://www.columbia.edu/cu/news/02/06/dorisKGoodwin_pulitzer.html (accessed

2023

DEVELOPMENT AND INNOVATION

SCIENTIFIC ONLINE JOURNAL

[https://sites.google.com/view/imxu/
peecrp:1070589](https://sites.google.com/view/imxu/peecrp:1070589)

on September 24,2016)

